

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport inițial privind distribuția speciilor de vertebrate terestre alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (anul 1 cartare)

Activitatea A.1.2. Inventarierea - cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive

Subactivitatea 1.2.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator
- BĂNCILĂ Raluca - Expert specii invazive
- BÂDILIȚĂ Alin Marius - Expert ihtiofaună
- CHIȘAMERA Gabriel - Expert mamifere
- COBZARU Ioana - Expert ornitolog
- CRISTEA Viorel Mihail - Expert ihtiofaună
- DRĂGAN Ovidiu - Expert ihtiofaună
- FĂNARU Geanina - Expert secundar specii invazive
- GAVRIL Viorel Dumitru - Expert mamifere
- IMECS István - Expert ihtiofaună
- NAGY András Attila - Expert ihtiofaună
- PETRESCU Angela - Expert ornitolog
- SAMOILĂ Ciprian – Expert GIS
- STĂNESCU Florina - Expert specii invazive
- TELEA Elena Alexandra - Expert herpetofaună
- TOPLICEANU Sebastian - Expert herpetofaună
- TUDOR Marian - Expert specii invazive
- URECHE Dorel - Expert ihtiofaună
- POPA Ana-Maria – Suport elaborare raport

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Cogălniceanu D., Stănescu F., Samoilă C., Gavril V.D., Cobzaru I., Chișamera G., Petrescu A., Nagy A.A, Tudor M., Fânaru G., Topliceanu S., Drăgan O., Imecs I., Băncilă R., Telea E.A., Bădiliță A.M., Cristea V.M., Ureche D., Popa A.M. (2021). *Raport inițial privind distribuția speciilor de vertebrate terestre alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (anul I cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Rezumat	6
Introducere	7
Metodologie	9
Speciile țintă	9
Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	14
Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort intensiv	14
Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene	19
Observații incidentale	27
Echipamente și materiale necesare	27
Organizarea activității din teren	29
Deplasări, puncte de observație	29
Rezultate	31
Gradul de acoperire al zonelor fierbinți	31
Specii identificate	33
Specii de vertebrate terestre alogene de îngrijorare pentru UE	35
PEȘTI	37
<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	37
<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	39
REPTILE	41
<i>Trachemys scripta</i> (Schoepff, 1792)	41
PĂSĂRI	43
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	43
MAMIFERE	44
<i>Nyctereutes procyonoides</i> (Gray, 1834)	44
<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	46
<i>Tamias/Eutamias sp.</i>	48
Specii de vertebrate terestre alogene, altele decât cele de îngrijorare pentru UE	48
PEȘTI	48
<i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	48

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

<i>Ameiurus nebulosus</i> (Lesueur, 1819)	49
<i>Carassius gibelio</i> (Bloch, 1782)	50
<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	52
REPTILE	52
<i>Podarcis siculus</i> (Rafinesque, 1810)	52
PĂSĂRI	53
<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	53
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	54
<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	56
MAMIFERE	57
<i>Neovison vison</i> (Schreber, 1777)	57
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	58
Liste negre pentru ariile naturale protejate	60
Planificarea activităților de cartare și inventariere	62
Raport de progres I	67
Bibliografie	71
Anexa I – Fișă de teren utilizată pentru colectarea datelor în inventarierea și cartarea intensivă a speciilor de vertebrate alogene	72
Anexa II - Fotografii ale habitatelor investigate în deplasările pe teren	74
Anexa III – Fotografii ale speciilor întâlnite în deplasările pe teren	80
Anexa IV – Baza de date privind distribuția speciilor de vertebrate alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere în format tabelar	83

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Rezumat

Perioada pentru care a fost realizată raportarea de față, respectiv de aplicare a metodologiilor specifice de lucru, este august-decembrie 2020. Metodologiile de lucru folosite sunt cele agreate în etapele anterioare ale proiectului, și au vizat 48 de specii vertebrate alogene: 36 specii cu prezență cunoscută în România (dintre care 10 sunt specii de îngrijorare pentru UE), și 12 specii de îngrijorare pentru UE care nu au fost încă semnalate în România, dar care au potențialul de a ajunge aici, fiind deja semnalate în alte state UE.

Metodologiile de lucru în teren au fost aplicate în habitate specifice și/sau potențiale pentru grupele taxonomice urmărite, în cuadrante UTM 10x10 km care acoperă echilibrat zonele fierbinți identificate anterior pe teritoriul României, excluzând zonele unde se realizează inventarierea și cartarea extensivă. În perioada august-decembrie 2020, au fost realizate 31 deplasări în 16 careuri UTM 10x10 km unice (11 planificate și 5 suplimentare), localizate în 7 județe. Suplimentar, s-au realizat alte 29 deplasări în perioada aprilie-iulie 2020. În această etapă de raportare am inclus și date colectate de către experți în perioada 2017-2019, relevante pentru zonele desemnate ca hot-spoturi.

Efortul de inventariere în teren în cursul anului 2020 a fost în medie de 2 deplasări/cuadrat, respectiv 2 persoane/deplasare. Au fost obținute date și informații privind 17 specii de vertebrate alogene, dintre care 7 sunt specii de îngrijorare pentru UE: *Lepomis gibbosus*, *Pseudorasbora parva*, *Trachemys scripta*, *Alopochen aegyptiaca*, *Ondatra zibethicus*, *Nyctereutes procyonoides*, și posibil *Eutamias sibiricus* (prima semnalare în România). Șase specii alogene au fost semnalate din arii protejate - Parcul Național Retezat (*Carassius gibelio*) și Rezervația Biosferei Delta Dunării (*Phasianus colchicus*, *Nyctereutes procyonoides*, *Rattus norvegicus*, *Ondatra zibethicus*), sau din vecinătatea acestora – Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița (*Lepomis gibbosus*).

Activitățile desfășurate au urmat prevederile protocolului de lucru agreat și menționate în caietul de sarcini. Înregistrările conțin date și informații utile în prioritizarea speciilor alogene invazive: locație, abundență, stadiu de viață, impact.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.2.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene* realizată în cadrul activității Activitatea 1.2. *Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. *Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.*

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartea intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.2.2.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Realizarea listei preliminare a speciilor de vertebrate alogene invazive și potențial invazive din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii Europene.

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în vertebrate terestre alogene, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de vertebrate terestre nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

Activitatea a condus la identificarea prezenței speciilor de vertebrate terestre alogene în ariile naturale protejate, precum și de-a lungul Dunării, de la intrarea în țară și până la vărsarea în mare, cunoscută fiind pe de o parte importanța acestui fluviu în dispersia speciilor invazive și potențial invazive, iar pe de altă parte importanța protejării mediului în lungul acestuia (SUERD).

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de vertebrate terestre, în prezentul raport sunt regăsite informațiile rezultate pentru primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până acum, nefiind încă acoperite toate zonele hot-spot.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

Speciile țintă

Metodologiile de lucru vizează în principal 48 de specii vertebrate alogene, după cum urmează:

- 36 de specii vertebrate alogene cu prezență cunoscută în România (Tabelul 1), conform *Listei preliminare a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România* (Cogălniceanu și colab., 2020a), rezultat al activității 1.2.2 a proiectului. Dintre acestea, 10 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE. Metodologiile de lucru au ca scop principal îmbunătățirea cunoștințelor privind răspândirea, respectiv statutul de invazivitate al acestor 36 specii în România.
- 12 specii vertebrate alogene de îngrijorare pentru UE care nu au fost încă semnalate în România (Tabelul 2). Metodologiile de lucru au ca scop principal detectarea timpurie a acestora în eventualitatea pătrunderii/introducerii în România.

Tabelul 1. Specii de vertebrate alogene invazive și potențial invazive în România (pești, mamifere, reptile, păsări) vizate de metodologia de lucru (Cogălniceanu și colab., 2020a).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
2.	<i>Perccottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	DA
3.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
4.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	DA

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
5.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
6.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	DA
7.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	DA
8.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	DA
9.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
10.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	DA
11.	<i>Ameiurus melas</i> (somm american, somm pitic negru)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Ol, Tr	NU
12.	<i>Ameiurus nebulosus</i> (somm pitic)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Mu, Ol, Tr	NU
13.	<i>Carassius gibelio</i> (caras argintiu)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
14.	<i>Coregonus lavaretus</i> (coregon, coregon comun, lavaret, păstrăv argintiu)	Salmonidae (pești)	Cr	NU
15.	<i>Coregonus peled</i> (coregon peled, peled)	Salmonidae (pești)	Mu, Ol, Tr	NU
16.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (cosaș)	Cyprinidae (pești)	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
17.	<i>Gambusia holbrooki</i> (gambusie, gambuzie)	Poeciliidae (pești)	Do	NU

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
18.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (sânger, crap argintiu, fitofag)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
19.	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (crap novac, novac, crap argintiu nobil, crap cu cap mare)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu	NU
20.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (păstrăv-curcubeu, păstrăv american)	Salmonidae (pești)	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
21.	<i>Planiliza haematocheila</i> (chefal cu ochi roșii)	Mugilidae (pești)	Do	NU
22.	<i>Polyodon spathula</i> (pește-spatulă (de Mississippi))	Polyodontidae (pești)	Ol	NU
23.	<i>Salvelinus fontinalis</i> (păstrăv-fântânel)	Salmonidae (pești)	Ma, Mu, Tr	NU
24.	<i>Podarcis siculus</i> (șopârla italiană de ziduri)	Lacertidae (reptile)	Mu, Tr	NU
25.	<i>Mediodactylus kotschy</i> (gecko)	Gekkonidae (reptile)	Mu	NU
26.	<i>Aix galericulata</i> (rață-mandarin)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
27.	<i>Aix sponsa</i> (rață de pădure, rață ochi-de-șoim)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	NU
28.	<i>Anser indicus</i>	Anatidae (păsări)	Cr, Mo, Mu, Tr	NU

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
	(gâscă de India, gâscă indiană)			
29.	<i>Branta canadensis</i> (gâscă canadiană, gâscă de Canada)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
30.	<i>Phasianus colchicus</i> (fazan)	Phasianidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
31.	<i>Psittacula krameri</i> (papagalul micul Alexandru)	Psittacidae (păsări)	Mo, Mu, Tr	NU
32.	<i>Dama dama</i> (lopătar, cerb lopătar)	Cervidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
33.	<i>Neovison vison</i> (vizon american, nurcă americană)	Mustelidae (mamifere)	Do, Tr	NU
34.	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (iepure de vizuină)	Leporidae (mamifere)	Cr, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
35.	<i>Rattus norvegicus</i> (șobolan cenușiu)	Muridae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
36.	<i>Rattus rattus</i> (șobolan negru)	Muridae (mamifere)	Ba, Do, Tr	NU

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr - Transilvania

Tabelul 2. Specii de vertebrate terestre alogene invazive de îngrijorare pentru UE, nesemnlate încă în România (Cogălniceanu și colab., 2020b), vizate de metodologia de lucru.

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuția nativă
1.	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	Indo-Pacific
2.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	America de Nord
3.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	Asia de Sud și Sud-Est
4.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	Asia de Sud - subcontinentul Indian
5.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	America Centrala și de Nord
6.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	Asia de Sud-Est
7.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	Asia
8.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	Asia de Sud-Est
9.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	Asia (China și Taiwan)
10.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	America de Sud
11.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord
12.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord

Metodologia de eşantionare și de colectare a datelor

Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort intensiv

Pentru a asigura o inventariere unitară și detectarea timpurie a prezenței speciilor alogene de vertebrate, într-o primă etapă a fost delimitat un carotaj UTM de 10x10 km pe proiecția hărții României. Un criteriu esențial a fost ca aceste cadrate să asigure acoperirea echitabilă a zonelor fierbinți – căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene, parcurile naționale și RBDD. Astfel, au fost desemnate 57 cadrate UTM 10x10 km (Figura 1) unde se realizează eşantionarea cu efort intensiv a vertebratelor alogene, distribuite în următoarele șase zone reprezentative:

- Zona 1 - Dunărea la intrarea în țară de la Baziaș până la Orșova - 5 cadrate (Figura 2);
- Zona 2 - Dunărea la vărsarea în Marea Neagră, în Delta Dunării, inclusiv complexul lagunar Razelm-Sinoe din Rezervația Biosferei Delta Dunării și o parte a zonei litorale a Mării Negre până în dreptul porturilor Midia, Constanța și Agigea - 10 cadrate (Figura 3);
- Zona 3 - Două râuri, Siretul pe direcția nord-sud și Mureșul pe direcția est-vest, amândouă cu o luncă ce asigură coridor de dispersie atât pentru speciile de vertebrate acvatice, cât și pentru cele terestre - 10 cadrate (Figura 4);
- Zona 4 - Zonele de graniță din vest, cuprinsă de județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, preponderent în aglomerările urbane reședință de județ - 12 cadrate (Figura 5);
- Zona 5 - Aglomerările urbane mari cu activitate economică intensă cum sunt municipiile București, Constanța, Alba-Iulia, Brașov, Iași și Cluj - 7 cadrate (Figura 6);
- Zona 6 - Parcuri naționale - 13 cadrate (Figura 7).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 1. Cuadrate UTM 10x10 km selectate pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național.

Figura 2. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 1.

Figura 3. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 2.

Figura 4. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 3.

Figura 5. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 4.

Figura 6. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 5.

Figura 7. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 6.

Inventarierea și cartarea speciilor de vertebrate terestre alogene din ariile naturale protejate, în principal parcurile naționale și rezervațiile biosferei se realizează diferențiat. Delta Dunării este și punct fierbinte și cale de intrare pentru specii de vertebrate terestre alogene, însă parcurile naționale și celelalte rezervații ale Biosferei sunt în zona montană și apar ca zone reci (cold spots). În acestea din urmă, inventarierea și cartarea se vor realiza fie oportunist, prin consultarea cu autoritățile locale de mediu și administratorii ariilor protejate, fie în cadrul inventarierii extensive, atunci când cuadratele sunt localizate pe teritoriul parcurilor.

Deplasările în teren din anul 2020 au vizat acoperirea a 20% (11 quadrate) din totalul de 57 quadrate UTM, obiectiv îndeplinit cu succes. Pentru perioada ianuarie – decembrie 2021 vor fi acoperite minim 40% (23 quadrate), exceptând pe cele deja acoperite în cursul anului anterior, urmând ca în 2022 să fie acoperite restul de 40% (23 quadrate). Deplasările sunt de regulă realizate cu echipe formate din 2-3 experți. Datele din teren sunt notate într-o fișă de teren unitară pentru inventarierea cu efort intensiv a speciilor de vertebrate alogene (Anexa 1).

Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene

Prezentăm în cele ce urmează metodologiile specifice (Cogălniceanu și colab., 2020b; 2020c) pentru inventarierea și cartarea fiecărui grup taxonomic de vertebrate alogene vizat, cu mențiunea că acestea sunt aplicate în habitate caracteristice biologiei fiecărei specii și habitate potențiale, în interiorul celor 57 de quadrate UTM 10x10 km selectate la nivel național pentru colectarea datelor cu efort intensiv.

1. Pești

1.1. Pescuitul electric mergând prin apă (electronarcoză reversibilă) - se folosesc dispozitive/generatoare portabile sau staționare, care se amplasează pe malul apei, în ambarcațiuni sau de cele mai multe ori sunt purtate de către unul din membrii echipei de evaluare. Membrii echipajului folosesc unul sau mai mulți anozii, merg prin apă și examinează toate habitatele relevante (Figurile 8-10). Metoda este potrivită pentru râuri sau ape de tranziție din categoriile 1 și 2, respectiv în zona litorală a râurilor mari, a apelor de tranziție și a lacurilor unde este posibil mersul pe jos fără riscuri. În cazul râurilor din categoriile 1 și 2, eficiența este maximă, deoarece întreaga lățime a râului poate fi acoperită de unul sau mai mulți anozii.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Eficiența metodei poate fi crescută prin dispunerea unor plase în amonte și în aval delimitând astfel zona investigată.

Figura 8. Pescuit științific cu electronarcoza într-un râu de munte cu echipament portabil (©Feczkó Tibor).

Figura 9. Pescuit științific efectuat pe un braț mort al Turului în vederea identificării speciilor de pești invazive (©Kelemen Alpár).

Figura 10. Pescuit științific cu echipament portabil efectuat într-un habitat cu *Umbra krameri*, habitat în care a fost identificat și specia invazivă *Carassius gibelio* (©Zsigmond Miklós).

1.2. Pescuitul cu capcane. Vintirele se așează pe fundul apei, de obicei la mal, cât să fie acoperite de apă, atât în râuri cât și în lacuri, și sunt staționare. Aripile direcționează peștele către capcană. În interiorul capcanei se folosește momeala de diferite tipuri pentru a atrage speciile oportuniste. Durata de așteptare până la ridicarea capcanelor din apă trebuie să fie de cel puțin 12 ore.

1.3. Aplicarea de chestionare. O metodă suplimentară de colectare a datelor este chestionarea pescarilor prezenți pe malul apelor aflați la pescuit în zonele de interes și verificarea capturilor acestora. Pescarii vor fi solicitați să răspundă unui set de întrebări în cadrul unui chestionar,

având la dispoziție și un set de poze pentru a asigura identificarea corectă a speciilor de interes. De asemenea, dacă există disponibilitate din partea pescarilor, pot fi investigate capturile acestora pentru a verifica prezenta speciilor alogene. Chestionarele se aplică de fiecare dată când pescarii sunt prezenți și disponibili, în timpul vizitelor în teren.

2. Amfibieni și reptile

2.1. Metoda transectelor vizuale - implică deplasarea observatorului pe un traseu stabilit, cu o lungime cunoscută, pentru identificarea vizuală a amfibienilor și reptilelor alogene observate pe parcursul acestuia. Transectul se realizează atât ziua, cât și noaptea, de-a lungul unui gradient de mediu (cel mai adesea de umiditate), în jurul unei bălți sau de-a lungul unei ape, drum sau poteci. Tehnica este aplicabilă în special în zone cu covor vegetal puțin înalt, în care vizibilitatea speciilor de amfibieni și reptile este maximă. Se pot inventaria în acest mod și animalele din apă, din zona litorală, însă numai dacă transparența apei este mare, nu există multe ascunzișuri (bolovani, frunze), iar vegetația acvatică lipsește sau este slab dezvoltată. Transectul de-a lungul malului este recomandat pentru speciile ce preferă zona de mal sau apa puțin adâncă.

2.2. Metoda transectelor auditive - se aplică doar pentru amfibieni și se bazează pe faptul că masculii de la toate speciile de anure vocalizează în vederea atragerii femelelor și/sau a delimitării teritoriului. Semnalele acustice sunt specie-specifice, ceea ce permite identificarea fără a mai fi necesară vizualizarea animalului. Transectele auditive se realizează de-a lungul corpurilor de apă, identificând astfel zonele acvatice unde are loc reproducerea unor specii de anure, apoi identificarea speciei alogene. Deoarece speciile alogene pot avea fie reproducere pe termen îndelungat, fie pe parcursul a doar câteva zile, această metodă este aplicată concomitent cu transectele vizuale parcurse de-a lungul corpurilor de apă.

2.3. Metoda căutării active - implică deplasarea observatorului în punctele fierbinți identificate ca porți de intrare și/sau coridoare de răspândire a speciilor alogene de amfibieni și reptile, precum și în zonele specifice unde au fost semnalate anterior specii alogene, și desfășurarea de sesiuni de căutare activă a acestora. Metoda este complementară transectelor

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

vizuale, pentru crearea unei imagini de ansamblu a potențialului invaziv și identificarea timpurie a succesului reproductiv a speciei alogene identificate.

3. Păsări

3.1. Metoda observațiilor pe transecte - se bazează pe principiul observării unui număr cât mai mare de păsări printr-o deplasare constantă pe teren. Această metodă presupune parcurgerea prin mers constant a unor transecte în linie dreaptă, fixe, și înregistrarea păsărilor observate în ambele părți ale liniei, estimând distanța acestora față de transect. Poate fi folosită în orice moment al anului pentru a înregistra orice clasă de indivizi din populație și se potrivește cel mai bine pe terenuri mari cu habitate continue, prin care observatorul se poate deplasa fără dificultate. De asemenea, poate fi adaptată la un teren accidentat sau divers, prin parcurgerea de transecte itinerante în habitate propice speciilor țintă, urmând poteci sau drumuri deja existente.

3.2. Metoda observațiilor la punct fix - se bazează pe presupunerea că dacă se staționează într-un punct, este posibil să se vadă și să se audă toate păsările din acel loc. Este asemănătoare cu metoda transectelor în concept și teorie, putând face analogie între ele prin considerarea punctelor ca transecte de lungimea zero. Diferă prin faptul că distanța care se măsoară este cea de la observator la pasăre și se face într-un anumit timp stabilit și nu pe o anumită distanță.

4. Mamifere

4.1. Metoda transectelor vizuale - implică deplasarea observatorului pe un traseu stabilit, cu o lungime cunoscută, realizându-se atât observații directe asupra indivizilor de specii alogene, cât și observații indirecte, precum identificarea vizuală a urmelor, excrementelor, semnelor de hrănire și resturilor de hrană, adăposturilor sau galeriilor. Transectul vizual se poate realiza atât pentru mamiferele terestre, cât și pentru cele acvatice, atât ziua cât și noaptea, la lumina lanternei, în cazul speciilor active strict sau preponderent noaptea. Transectul se realizează de obicei de-a lungul unui gradient de mediu (cel mai adesea de umiditate), de-a lungul unui râu, drum sau poteci. Tehnica este aplicabilă în special în zone cu covor vegetal puțin înalt, astfel încât vizibilitatea speciilor să nu fie împiedicată de acesta. Se pot inventaria în acest mod și

animalele din zona litorală, însă numai dacă nu există multe ascunzișuri (bolovani, frunze), iar vegetația acvatică lipsește sau este slab dezvoltată. Transectul de-a lungul malului este recomandat pentru speciile ce preferă zona de mal sau apa puțin adâncă. Se realizează atât observații directe, când se observă indivizi, cât și observații indirecte.

Observațiile indirecte constau în înregistrarea urmelor de prezență lăuate de speciile alogene. Acestea pot fi: urme de pași, zgârieturile, urmele și resturile de hrănire, excremente, găuri, galerii sau vizuini etc. Unele specii folosesc locuri vizibile pentru a-și marca teritoriul, spre ex., prin excremente; acestea sunt relativ ușor de identificat după aspect, formă, textură. Aceste semne pot fi ușor înregistrate în timpul oricărui sondaj în habitate favorabile pentru fiecare grup de specii, cu un cost redus, nefiind necesar echipament suplimentar.

4.2. Utilizarea camerelor de supraveghere pentru faună (camera-traps) – este o metodă foarte eficientă în special în habitatele greu accesibile, unde detectarea urmelor sau a excrementelor poate fi dificilă. Metoda este complementară observațiilor directe și indirecte, și este, de asemenea, aplicabilă pentru toate speciile de mamifere alogene vizate.

Metoda constă în amplasarea în zonele de interes a unor camere de supraveghere cu senzor de mișcare și prevăzute cu lămpi de infraroșu pentru fotografiere/filmare nocturnă (Figurile 11-12), care prin imaginile/filmările realizate contribuie la confirmarea prezenței speciilor alogene în zona de studiu. Amplasarea camerelor în fiecare locație se va face în funcție de condițiile de habitat, prezența potențialelor adăposturi, și dacă se cunoaște acest aspect, în funcție de biologia speciilor despre care se presupune că sunt prezente în zonă. În funcție de suprafața zonei de studiu se va propune un număr de stații de supraveghere. În cadrul fiecărei stații se recomandă amplasarea a 2-3 camere de supraveghere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 11. Cameră de supraveghere a faunei amplasată în biotop optim pentru enot și fazan (©Gabriel Chișamera).

Figura 12. Montarea și camuflarea unei camere de supraveghere a faunei într-un habitat potențial pentru bizam și enot (©Florina Stănescu).

4.3. Capturarea cu ajutorul capcanelor. Tipurile de capcane recomandate pentru mamifere de dimensiuni mici sunt cele de tip Sherman, iar pentru mamifere de talie medie cele de tip Tomahawk și Havahart (Figurile 13-14).

Figura 13. Capcane de tip live-trap pentru mamifere (model Sherman) pregătite pentru a fi instalate în zona Murighiol, în habitate optime pentru șobolanul cenușiu (©Gabriel Chișamera).

Figura 14. Capcana de tip live-trap pentru mamifere (model Sherman) instalată într-un habitat optim pentru șobolanul cenușiu (©Ioana Cobzaru).

Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate native prioritare Natura 2000 sau a unor specii alogene din altă grupă taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi de asemenea colectate în fișa de teren; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită ulterior experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/ experții interesați.

Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea vertebratelor alogene din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS, medii de stocare a datelor, la care se adaugă o serie de echipamente specifice, precum cele menționate în Tabelul 3. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.)

Tabelul 3. Echipament specific necesar pentru desfășurarea activităților în teren.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
Pești	Aparat electronarcoză (electrofisher); Capcane (vintire); Echipament de protecție (combinezon, cizme, mănuși.); Minciog colectare; Recipiente pentru depozitarea temporară a peștilor în stare vie.	Trusă multiparametru pentru determinări fizico-chimice; balanță electronica (precizie 0,01 g și 0,1 g); dispozitiv laser de determinare a distanțelor; dispozitiv pentru măsurarea adâncimii apei; acvariu mobil; cameră video; șubler; ruletă; materiale necesare pentru prelevarea solzilor (plicuri, etichete etc.); recipiente pentru păstrarea unor exemplare (moarte

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
		sau cu anomalii); lichid conservant; echipament pentru campare.
Herpetofaună	Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Laț herpetologic; Ciorpac și/sau vintire; Aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate.	Mănuși de piele groase, ce acoperă antebrațul (pentru căutarea activă ce necesită ridicarea de pietre, buturugi etc.); camere de supraveghere a faunei pentru detectarea reptilelor acvatice; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede (pentru amfibieni); reportofon portabil; recipient cu lupă pentru studiul larvelor de amfibieni sau a juvenililor de șopârle; trusă pentru recoltat ADN (pensetă, forfecuță, eprubetă cu alcool absolut sau raclor steril); recipiente pentru colectarea animalelor găsite moarte cu alcool și/sau formol. Sunt necesare și etichete de calc și creion.
Păsări	Cameră foto de tip mirrorless sau DSLR echipată cu teleobiectiv cu distanța focală de minim 300 mm; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lunetă ornitologică; Binoclu 8x42 sau superior; Stație meteo portabilă.	Camere de supraveghere a faunei pentru detectarea rațelor alohtone, în zonele unde au fost observate cuiburi sau au fost semnalate exemplare; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede din proximitatea luciilor de apă; reportofon portabil; înregistratoarea autonome de date, tip datalogger pentru temperatură și umiditate.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
Mamifere	Camere de supraveghere faună și accesorii aferente (ex. baterii, carduri, chingi de fixare); Rigla/ Ruleta; Mănuși de latex pentru manipulat probe; Banda de marcare, marker; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lanternă și alte surse de iluminat.	Reportofon portabil - pentru înregistrarea vocală a observațiilor pe teren; aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; recipiente de colectare pentru diverse probe (resturi de hrană, excremente, probe de ADN); alcool pentru conservarea probelor; determinatoare de teren pentru identificarea speciilor și a urmelor lăsate de acestea.

Organizarea activității din teren

În cadrul activității de teren echipele de experți au aplicat metodologiile de lucru specifice pentru fiecare grup de vertebrate alogene vizate (pești, amfibieni și reptile, păsări, mamifere), în habitate specifice și potențiale (Anexele II și III), conform protocolului de lucru agreat (Cogălniceanu și colab., 2020b). În perioada august-decembrie 2020 au fost vizitate 11 cadrate unice UTM 10x10 km, reprezentând 20% din totalul de 57 cadrate planificate. Suplimentar, au fost vizitate 5 cadrate unice, în afara celor planificate. Echipele au fost de regulă formate din 2-3 experți, sau un expert și 1-2 voluntari.

Deplasări, puncte de observație

În perioada august-decembrie 2020, au fost realizate 31 deplasări în 16 careuri UTM 10x10 km unice, localizate în 7 județe. Suplimentar, au fost realizate 29 deplasări în perioada aprilie-iulie 2020. Acest raport include și date provenind din 14 deplasări realizate de experți în perioada 2017-2019, relevante pentru zonele desemnate ca hot-spoturi. În Tabelul 4 sunt prezentate pe scurt informațiile referitoare la locațiile vizate în perioada august-decembrie 2020, și echipele de experți.

Tabelul 4. Deplasările realizate în perioada august-decembrie 2020 pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor terestre alogene.

Data	Cuadrant UTM 10x10 km	Județ	Echipa de experți
08-08-2020	FT18	Satu Mare	Nagy A.A., Kelemen A.
08-08-2020	MK21	București	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
16-08-2020	FS90	Alba	Cogălniceanu D., Drăgan O., Stănescu F., Topliceanu S.
18-08-2020	EQ57	Carăș-Severin	Cogălniceanu D., Drăgan O., Stănescu F., Topliceanu S.
20-08-2020	FR32	Hunedoara	Imecs I., Kelemen A.
29-08-2020	QK07	Tulcea	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
30-08-2020	QK07	Tulcea	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
04-09-2020	FR31	Hunedoara	Imecs I., Kelemen A.
05-09-2020	PJ39	Constanța	Stănescu F.
20-09-2020	NJ38	Constanța	Drăgan O.
02-10-2020	PJ39	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
10-10-2020	PJ39	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
14-10-2020	NJ38	Constanța	Tudor M.
18-10-2020	PK43	Constanța	Băncilă R., Stănescu F., Fănar G., Telea A.
18-10-2020	MK22	București	Chișamera G., Cobzaru I.
24-10-2020	PJ39	Constanța	Tudor M.
06-11-2020	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănar G.
14-11-2020	PL30	Tulcea	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
15-11-2020	PL30	Tulcea	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
20-11-2020	PK53	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
20-11-2020	PK54	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
21-11-2020	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănar G.
27-11-2020	PL91	Tulcea	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
30-11-2020	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănar G.
02-12-2020	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănar G.
03-12-2020	PK31	Constanța	Topliceanu S., Fănar G.

04-12-2020	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănaru G.
05-12-2020	QK07	Tulcea	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
06-12-2020	QK07	Tulcea	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.
15-12-2020	MK21	București	Gavril V.
19-12-2020	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănaru G.

Rezultate

Gradul de acoperire al zonelor fierbinți

În urma activității de teren din cursul anului 2020, s-a reușit atingerea țintei propuse de acoperire a 20% din totalul cuadratelor UTM 10x10 km desemnate, fiind realizate și deplasări suplimentare în cadrate neplanificate (Figura 15). Astfel, au fost obținute un total de 89 semnalări. La acestea s-au adăugat 71 înregistrări reprezentând date nepublicate ale experților, colectate înainte de august 2020, din zonele fierbinți, de interes pentru proiect (Figura 15, Anexa IV). Semnalările au provenit din 8 județe, majoritatea din Tulcea (Figura 16), și au acoperit 4 din cele 6 zone reprezentative pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv, astfel:

- Zona 2 - Dunărea la vărsarea în Marea Neagră, în Delta Dunării, inclusiv complexul lagunar Razelm-Sinoe din Rezervația Biosferei Delta Dunării și o parte a zonei litorale a Mării Negre până în dreptul porturilor Midia, Constanța și Agigea - 15 cadrate;
- Zona 4 - Zonele de graniță din vest, cuprinsă de județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, preponderent în aglomerările urbane reședință de județ - 3 cadrate;
- Zona 5 - Aglomerările urbane mari cu activitate economică intensă cum sunt municipiile București, Constanța, Alba-Iulia, Brașov, Iași și Cluj - 4 cadrate;
- Zona 6 - Parcuri naționale - 3 cadrate.

Din totalul de 160 semnalări, 91 provin din 15 cadrate ce se suprapun cu arii naturale protejate: o semnalare din cuadratul ce se suprapune parțial cu Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița (județul Caraș-Severin), 2 semnalări din 2 cadrate din Parcul Național Retezat (județul Hunedoara), iar restul de 88 semnalări din 12 cadrate ce se suprapun cu Rezervația Biosferei Delta Dunării (județele Tulcea și Constanța) (Figura 15).

Figura 15. Careurile selectate pentru efort intensiv unde au fost semnalate specii de vertebrate terestre alogene.

Figura 16. Numărul de semnalări de specii de vertebrate terestre alogene pe județ.

Specii identificate

Au fost identificate 17 specii de vertebrate terestre alogene invazive și potențial invazive din România (6 specii de pești, 2 reptile, 5 mamifere, 4 păsări) (Tabelul 5). Ponderea pe clase de vertebrate terestre este prezentată în Figura 17. A fost semnalat pentru prima dată un exemplar de *Tamias/Eutamias* sp. (posibil *sibiricus*). Din cele 17 specii identificate, 7 sunt de interes european (41%).

Carassius gibelio a fost semnalat din Parcul Național Retezat, *Lepomis gibbosus* în apropierea Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița, iar *Phasianus colchicus*, *Rattus norvegicus*, *Nyctereutes procyonoides* și *Ondatra zibethicus* au fost semnalate din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Figura 17. Ponderea pe grupe taxonomice a speciilor alogene de vertebrate terestre identificate.

Tabelul 5. Lista speciilor de vertebrate terestre alogene semnalate în cuadratele UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv.

Specia alogenă	Grup Taxonomic	Specie de îngrijorare pentru UE?
<i>Neovison vison</i>	mamifere	
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	mamifere	Da
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	Da
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	

Specia alogenă	Grup Taxonomic	Specie de îngrijorare pentru UE?
<i>Tamias/Eutamias sp.</i>	mamifere	Da
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	păsări	Da
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	
<i>Branta canadensis</i>	păsări	
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	
<i>Ameiurus melas</i>	pești	
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	
<i>Carassius gibelio</i>	pești	
<i>Gambusia holbrooki</i>	pești	
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Da
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	Da
<i>Podarcis siculus</i>	reptile	
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	Da

Speciile de vertebrate terestre alogene identificate reprezintă doar o parte din speciile alogene semnalate sau de interes european (Figura 18).

Figura 18. Numărul de specii vertebrate alogene vizate și numărul celor identificate pe parcursul primului an de inventariere, pe clase taxonomice.

Specii de vertebrate terestre alogene de îngrijorare pentru UE

Metodologiile de lucru au vizat cu prioritate speciile de vertebrate alogene invazive de îngrijorare pentru UE. Ca urmare a activității din teren și a utilizării resurselor suplimentare de eșantionare, au fost colectate date și informații despre 7 dintre aceste specii (Tabelul 6), prezentate în cele de urmează.

Tabelul 6. Specii de vertebrate alogene invazive de îngrijorare pentru UE vizate de metodologia de lucru, prezența cunoscută anterior în România și statutul informațiilor obținute în perioada de raportare (Semnalat – Da/Nu).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
2.	<i>Percottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	Nu
3.	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	nu e cazul	Nu
4.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
5.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	nu e cazul	Nu
6.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
7.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	nu e cazul	Nu
8.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
9.	<i>Corvus splendens</i>	Corvidae (păsări)	nu e cazul	Nu

	(cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)			
10.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	nu e cazul	Nu
11.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	Nu
12.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
13.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Da/Posibil
14.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
15.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
16.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	Nu
17.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
18.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	Da
19.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
20.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	Nu
21.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu

22.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
-----	--	-------------------------	------------	----

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr - Transilvania

PEȘTI

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Clasificare: Familia Centrarchidae, Ordinul Perciformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: sorete, biban-soare, regină, reginuță, regina bălții.

Căi de introducere: introducere deliberată, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: preferă apele calde, calme din lacuri și râuri lin curgătoare, cu vegetație acvatică abundentă. Poate fi întâlnit mai mult pe lângă maluri, în ape limpezi, în cârduri mici.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de Control: pescuit selectiv.

Lepomis gibbosus (Figurile 19-20) a fost semnalat de 6 ori în 3 quadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Bihor, Constanța și Caraș-Severin (Tabelul 7, Figura 21).

Figura 19. *Lepomis gibbosus* juvenil din acest an, identificat într-un lac artificial (©Kelemen Alpár).

Figura 20. *Lepomis gibbosus* adult identificat într-un habitat în care în trecut era prezentă și specia *Umbra krameri*, care în momentul de față nu a mai fost identificată (©Kelemen Alpár).

Tabelul 7. Observații în cuadrante unice pentru *Lepomis gibbosus*

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Lepomis gibbosus</i>	ET86	Șimian, Valea lui Mihai	Bihor
<i>Lepomis gibbosus</i>	PJ39	Constanța	Constanța
<i>Lepomis gibbosus</i>	EQ57	Sasca Montană	Caraș-Severin

Figura 21. Cuadratele UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Lepomis gibbosus*.

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: murgoi bălțat.

Căi de introducere: introducere accidentală prin piscicultură, împreună cu alte specii cu valoare economică.

Ecologie/Habitatate invadate: ocupă o mare varietate de habitate, însă preferă canale mici, iazuri și lacuri cu multă vegetație. Adulții preferă ape reci, ușor curgătoare.

Origine/distribuție nativă: Asia, din bazinul Amurului până în cel al râului Zhujiang în Siberia, Korea și China.

Metode de Control: pescuit selectiv, controlul efectivelor piscicole destinate populării/repopulării bazinelor acvatice și eliminarea speciei (icre embrionate și/sau alevini, subadulți sau adulți).

Pseudorasbora parva (Figura 22) a fost semnalat în 11 locații din 3 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Constanța și Bihor (Tabelul 8, Figura 23).

Figura 22. *Pseudorasbora parva* mascul adult în haină nupțială (©Kelemen Alpár).

Tabelul 8. Observațiile în cadrate unice pentru *Pseudorasbora parva*.

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Pseudorasbora parva</i>	NJ38	Ostrov	Constanța
<i>Pseudorasbora parva</i>	ET86	Șimian, Valea lui Mihai	Bihor
<i>Pseudorasbora parva</i>	PJ39	Constanța	Constanța

Figura 23. Cuadratele UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Pseudorasbora parva*.

REPTILE

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Clasificare: Familia Emydidae, Ordinul Testudines, Clasa Reptilia.

Denumire populară: țestoasă de Florida.

Căi de introducere: comerțul cu animale de companie, introducere intenționată sau evadare din captivitate.

Ecologie/Habitat invadate: poate fi întâlnită într-o varietate de habitate acvatice dulcicole naturale și seminaturale, lence, lotice sau lent curgătoare; pare să prefere habitatele acvatice puțin adânci, cu substrat fin, mâlos, bogate în vegetație acvatică și locuri de sorire. În arealul invadat, este întâlnită preponderent în zone urbane (de ex. parcuri și grădini botanice), sau în proximitatea acestora, unde sunt adesea eliberate din captivitate.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de control: capturare (capcane acvatice sau plutitoare, plase) și îndepărtare (adopteție sau eutanasiere); colectarea și distrugerea pontelor.

Trachemys scripta (Figura 24) a fost semnalată în 2 cadrante UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județul Constanța și în Municipiul București (Tabelul 9, Figura 25).

Figura 24. Două exemplare adulte de *Trachemys scripta* (stânga) sorindu-se alături de un exemplar din specia nativă *Emys orbicularis* (dreapta), într-un lac urban (©Florina Stănescu).

Tabelul 9. Observații în cadrante unice pentru *Trachemys scripta*

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Trachemys scripta</i>	PJ39	Constanța	Constanța
<i>Trachemys scripta</i>	MK21	București	București

Figura 25. Cuadratele UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Trachemys scripta*.

PĂSĂRI

Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)

Clasificare: Familia Anatidae, Ordinul Anseriformes, Clasa Aves.

Denumire populară: găscă egipteană.

Căi de introducere: evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini.

Ecologie/Habitat invadate: în arealul său nativ, specia ocupă zone umede subtropicale și bazine de apă dulce din interiorul continentului, habitate umede de pe malul râurilor, lacurilor și bălților, urcând în altitudine destul de mult în zonele muntoase (până la 4000 m) (Cramp și colab., 1977). Populațiile alogene din Europa au demonstrat o adaptabilitate crescută la habitatele joase din zonele temperate, cum sunt bazinele acvatice și ripariene din parcuri și zone

de agrement, pajiști umede și mlaștini. Evită zonele împădurite și zonele stâncoase fără vegetație.

Origine/distribuție nativă: Vestul, Estul și Sudul Africii.

Metode de control: capturare cu capcane terestre sau plutitoare (capcane Larsen), împușcare, distrugerea pontelor.

Specia a fost semnalată într-un singur cuadrat UTM 10x10 km din cele desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județul Constanța, quadratul PJ39.

MAMIFERE

Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)

Clasificare: Familia Canidae, Ordinul Carnivora, Clasa Mammalia.

Denumire populară: (câine) enot, viezure cu barbă.

Căi de introducere: evadare din captivitate (cel mai frecvent din fermele de blană), introducere deliberată (de ex. pentru îmbunătățirea fondului cinegetic pentru vânătoare), dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată zonelor umede, preferă habitatele deschise, în special pajiștile umede cu tufișuri abundente, mlaștinile și malurile de râu, pădurile mici de foioase, pădurile mixte și zonele defrișate. Preferințele de habitat se schimbă în funcție de climat, disponibilitatea hranei și adăposturilor.

Origine/distribuție nativă: Asia de Est (sud-estul Siberiei).

Metode de control: eliminare prin vânătoare, sterilizare/castrare.

Nyctereutes procyonoides (Figura 26) a fost semnalat de 14 ori în 7 quadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Constanța și Tulcea (Tabelul 10, Figura 27).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 10. Observații în cadrate unice pentru *Nyctereutes procyonoides*

Specia alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	PK43	Istria	Constanța
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	PK79	Murighiol	Tulcea
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	PL30	Somova	Tulcea
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	QK07	Sfântu Gheorghe	Tulcea
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	QL00	Sulina	Tulcea
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	PL91	C.A. Rosetti	Tulcea
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	PK31	Năvodari	Constanța

Figura 26. *Nyctereutes procyonoides* - foto surprinsă de o cameră de supraveghere pentru faună (©Gabriel Chișamera).

Figura 27. Cuadrate UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Nyctereutes procyonoides*.

***Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)**

Clasificare: Familia Cricetidae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia.

Denumire populară: bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat.

Căi de introducere: evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată habitatelor acvatice, preferă zonele umede și habitatele acvatice dulcicole, cu ape stagnante sau lin curgătoare. Poate fi întâlnită și în estuare și poate supraviețui în habitate acvatice marine sau salmastre.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de control: capturare cu ajutorul capcanelor, îngrădirea accesului, eliminarea prin împușcare, control biologic (cu ajutorul speciilor native de prădători).

Specia a fost semnalată în 6 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, în județul Tulcea și municipiul București (Tabelul 11, Figura 28).

Tabelul 10. Observatii în cadrate unice pentru *Ondatra zibethicus*.

Specia alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Ondatra zibethicus</i>	PK79	Murighiol	Tulcea
<i>Ondatra zibethicus</i>	PL30	Somova	Tulcea
<i>Ondatra zibethicus</i>	QK07	Sfântu Gheorghe	Tulcea
<i>Ondatra zibethicus</i>	QL00	Sulina	Tulcea
<i>Ondatra zibethicus</i>	PL91	C.A. Rosetti	Tulcea
<i>Ondatra zibethicus</i>	MK22	București	București

Figura 28. Cadrare UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Ondatra zibethicus*.

Tamias/Eutamias sp.

Clasificare: Familia Muridae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia.

Denumire populară: -

Căi de introducere: comerțul cu animale de companie, eliberare intenționată sau evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini.

Ecologie/Habitat invadate: parcuri urbane.

Origine/distribuție nativă: nu a putut fi identificată specia, prin urmare nu se poate preciza originea.

Metode de control: capturare și îndepărtare (adopție sau eutanasiere).

Un exemplar de veveriță dungată, posibil siberiană, a fost semnalat în cuadratul PJ39 din județul Constanța. Exemplarul a fost observat în parcul Tăbăcărie, însă nu a fost posibilă identificare cu precizie a speciei.

Specii de vertebrate terestre alogene, altele decât cele de îngrijorare pentru UE

Au fost colectate date și informații despre 10 specii de vertebrate alogene, altele decât cele de îngrijorare la nivelul UE, a căror prezență a fost semnalată anterior în România. Aceste date și informații sunt prezentate în cele de urmează.

PEȘTI

***Ameiurus melas* (Rafinesque, 1820)**

Clasificare: Familia Ictaluridae, Ordinul Siluriformes Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: somn american, somn pitic negru.

Căi de introducere: piscicultură, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: se găsește în majoritatea habitatelor de apă dulce, de la bălți mici, până la lacuri și râuri mari. Pot ocupa corpuri de apă turbidă, caldă, poluată și slab oxigenată, neprielnice pentru alte specii de pești. Preferă habitatele cu substrat moale, evită apele cu debit mare.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metode de Control: capturare și eliminare, secarea habitatelor acvatice, crearea de bariere acvatice locale.

Această specie a fost semnalată într-o singură locație corespunzătoare cadrului UTM 10x10 km NJ38 din județul Constanța.

***Ameiurus nebulosus* (Lesueur, 1819)**

Clasificare: Familia Ictaluridae, Ordinul Siluriformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: somn pitic.

Căi de introducere: introducere intenționată, piscicultură, pescuit sportiv, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitate invadate: habitate dulcicole, rar salmastre, naturale și seminaturale - ape lent curgătoare, bălți, lacuri, mlaștini; preferă habitatele puțin adânci cu substrat mâlos sau nisipos, cu vegetație densă.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de Control: capturare și eliminare, secarea habitatelor acvatice, crearea de bariere acvatice locale.

Această specie a fost semnalată într-o singură locație corespunzătoare cadrului UTM 10x10 km EQ57 din județul Caraș-Severin (Figura 29).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 29. Habitat de *Ameiurus nebulosus* și *Lepomis gibbosus* în Cheile Nerei.

***Carassius gibelio* (Bloch, 1782)**

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: caras argintiu.

Căi de introducere: piscicultură, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitate invadate: specie bentopelagică dulcicolă, tolerează foarte bine și apele salmastre. Populează o mare varietate de corpuri de apă stagnante, dar și râuri în curgătoare, la câmpie, unde ocupă zonele cu vegetație submersă. Poate tolera concentrații foarte scăzute de oxigen și nu este sensibil la poluare. Pe timpul iernii, indivizii care trăiesc în lacuri pot migra spre gurile râurilor pentru a evita apa cu un conținut scăzut de oxigen.

Origine/distribuție nativă: Asia.

Metode de Control: pescuit selectiv, convențional sau cu plase.

Această specie a fost semnalată în 14 locații corespunzătoare a 5 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Hunedoara, Bihor și Satu Mare (Figura 30, Tabelul 12).

Tabelul 12. Observațiile în cadrate unice pentru *Carassius gibelio*.

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Carassius gibelio</i>	FR31	Râu de Mori	Hunedoara
<i>Carassius gibelio</i>	FR32	Râu de Mori	Hunedoara
<i>Carassius gibelio</i>	ET86	Șimian. Valea lui Mihai	Bihor
<i>Carassius gibelio</i>	FT18	Cămin	Satu Mare
<i>Carassius gibelio</i>	FU40	Satu Mare	Satu Mare

Figura 30. Cadrare UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Carassius gibelio*.

***Gambusia holbrooki* Girard, 1859**

Clasificare: Familia Poeciliidae, Ordinul Cyprinodontiformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: gambusie, gambuzie.

Căi de introducere: introducere deliberată, ca agent de combatere biologică a larvelor de țânțari (combaterea paludismului) sau prin acvaristică.

Ecologie/Habitat invadate: specie dulcicolă și salmastricolă, bentopelagică, subtropicală.

Preferă ape de mică adâncime, cu sau fără vegetație.

Origine/distribuție nativă: America de Nord - estul și sudul SUA .

Metode de Control: pescuit selectiv, stoparea introducerilor deliberate, secare.

Această specie a fost semnalată într-o singură locație corespunzătoare cadrului UTM 10x10 km PJ39 din județul Constanța.

REPTILE

***Podarcis siculus* (Rafinesque, 1810)**

Clasificare: Familia Lacertidae, Ordinul Squamata, Clasa Reptilia.

Denumire populară: șopârla italiană de ziduri.

Căi de introducere: transport accidental cu bunuri importate: materiale de construcție, grădinarit, materiale decorative.

Ecologie/Habitat invadate: specie oportunistă, preferă habitate terestre semideschise de la nivelul mării până la altitudini de aproximativ 2000 m. Poate fi găsită de-a lungul drumurilor, în zonele de lizieră, cât și în zone agricole, livezi, grădini, pe ziduri de piatră și pe clădiri, beneficiind de habitatele antropizate. Vânează pe sol și pot alerga distanțe lungi până la adăposturile aflate pe ziduri pietroase sau în tufărișuri.

Origine/distribuție nativă: Europa Centrală și de Vest.

Metode de control: capturare și eliminare (eutanasiere sau adopție). În Grecia a fost eliminată cu ajutorul pisicilor comunitare.

Șopârla de ziduri italiană (Figura 31) a fost semnalată într-un singur cadru UTM 10x10 km desemnat pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județul Alba (FS90).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 31. *Podarcis siculus* în Alba Iulia, august 2020 (FS90) (©Dan Cogălniceanu).

PĂSĂRI

Psittacula krameri (Scopoli, 1769)

Clasificare: Familia Psittacidae, Ordinul Psittaciformes, Clasa Aves.

Denumire populară: papagalul micul Alexandru.

Căi de introducere: introducere deliberată și evadare din colecțiile particulare, parcuri sau grădini zoologice.

Ecologie/Habitat invadate: în arealul nativ trăiește în deșerturi, savane și pajiști, păduri și păduri tropicale, zone umede precum mlaștinile, în câmpuri agricole și livezi. În arealul non-nativ preferă mediile urbane, orașele, pentru că oferă temperaturi ambientale mai mari și o disponibilitate mai mare de hrană.

Origine/distribuție nativă: Asia de Sud și Africa Subsahariană.

Metode de control: capturare și eliminare, campanii de conștientizare, măsuri legislative

Psittacula krameri (Figura 32) a fost semnalat într-un singur cuadrat UTM 10x10 km din cele desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în București, în două parcuri urbane localizate în cuadratul MK21.

Figura 32. *Psittacula krameri* într-un parc urban din București (©Viorel Gavril).

***Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758**

Clasificare: Familia Phasianidae, Ordinul Galliformes, Clasa Aves.

Denumire populară: fazan.

Căi de introducere: introducere deliberată în scop cinegetic.

Ecologie/Habitat invadate: preferă pădurile de foioase, arborete tinere dese sau păduri cu subarboret cu specii producătoare de fructe și semințe, din zona de câmpie și de deal, pădurile de luncă, zăvoaie, tufărișuri dese și mărăcișiuri întinse.

Origine/distribuție nativă: Transcaucazia (Armenia, Azerbaidjan, Georgia).

Metode de control: vânătoare, măsuri legislative pentru prevenirea noilor introduceri.

Fazanul (Figura 33) a fost semnalat de 55 ori în 13 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Constanța, Tulcea și în București (Tabelul 13, Figura 34). Specia nu a fost înregistrată cu pseudoabsență în cadratele inventariate.

Figura 33. *Phasianus colchicus* (©Viorel Gavril).

Figura 34. Cuadrate UTM 10x10 km unde a fost găsită specia *Phasianus colchicus*.

Tabelul 13. Observații în cadrate unice pentru *Phasianus colchicus*.

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Phasianus colchicus</i>	PK31	Corbu	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	PK43	Săcele, Istria	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	PK79	Murighiol	Tulcea
<i>Phasianus colchicus</i>	PL30	Somova	Tulcea
<i>Phasianus colchicus</i>	QK07	Sfântu Gheorghe	Tulcea
<i>Phasianus colchicus</i>	QL00	Sulina	Tulcea
<i>Phasianus colchicus</i>	PK53	Istria	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	PK54	Mihai Viteazu	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	PK88	Sfântu Gheorghe	Tulcea
<i>Phasianus colchicus</i>	PL91	C.A. Rosetti	Tulcea
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ38	Ostrov	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	NK80	Rasova	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	MK21	București Sectorul 3	București

***Branta canadensis* (Linnaeus, 1758)**

Clasificare: Familia Anatidae, Ordinul Anseriformes, Clasa Aves.

Denumire populară: gâscă canadiană, gâscă de Canada.

Căi de introducere: evadare din captivitate, din colecțiile grădinilor zoologice sau parcuri; eliberare intenționată, în scop ornamental, în parcuri și grădini.

Ecologie/Habitat invadate: preferă habitatele deschise, cu multă vegetație ierboasă scundă, de obicei lângă corpuri de apă - iazuri, mlaștini, râuri sau coasta marină. Se poate adapta la altitudini diverse, de la nivelul mării până la zona alpină. Pot fi adesea observate hrănindu-se pe terenuri cultivate. S-au stabilit foarte bine în zone urbane și suburbane, mai ales unde găsesc iarbă bogată, ca de exemplu în parcuri și grădini.

Origine/distribuție nativă: America de Nord - cuibărește în tundra din Canada, Alaska și nordul Statelor Unite ale Americii, și ierneză în sudul Americii de Nord, inclusiv Mexic.

Metode de control: măsuri legislative, eliminarea prin împușcare a adulților, compromiterea ouălor din cuib prin sterilizare, capturarea indivizilor în perioadele post-nupțiale, când nu pot zbura.

Branta canadensis (Figura 35) a fost semnalată într-un singur cuadrat UTM 10x10 km din cele desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județul Constanța, quadratul PJ39.

Figura 35. *Branta canadensis* (©Ioana Cobzaru).

MAMIFERE

Neovison vison (Schreber, 1777)

Clasificare: Familia Mustelidae, Ordinul Carnivora, Clasa Mammalia.

Denumire populară: vizon american, nură americană.

Căi de introducere: evadare din fermele de blană, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată zonelor umede, trăiește în zonele de mal cu vegetație densă ale habitatelor acvatice (lacuri, râuri, zone de coastă, estuare, mlaștini). Poate folosi drept adăpost orice cavitate disponibilă din apropierea apei.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de control: este necesară o abordare holistică ce implică eradicarea, restaurarea habitatului și reintroducerea competitorilor nativi, de exemplu a vidrei (*Lutra lutra*). În zonele de importanță ridicată pentru conservare, o metodă eficientă o constituie excluderea prin folosirea de garduri. Alte metode de control includ capturarea cu capcane (cu sau fără momeală), și eliminarea prin împușcare. Utilizarea momelilor cu feromoni s-a dovedit foarte eficientă (Roy și colab., 2006) pentru capturarea indivizilor vii.

Urme specifice acestei specii au fost semnalate la Lipnița, județul Constanța, cuadratul NJ38.

***Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)**

Clasificare: Familia Muridae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia.

Denumire populară: șobolan cenușiu.

Căi de introducere: introducere neintenționată prin diferite căi de transport (uman, bunuri; terestru, acvatic), dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitate invadate: specie cosmopolită, sinantropă, în general ocupă zonele joase, populate. Se poate stabili și în afara zonelor construite, găsindu-și adăpost pe sub stivele de lemne, stocurile de păioase, căpițele de furaje, etc. De asemenea, populează malurile apelor, digurile canalelor de irigații. Își sapă galerii lungi și camere de locuit, fiind un foarte bun săpător. Nu se îndepărtează mult de adăposturi și este mai puțin abil la cățărare în comparație cu șobolanul negru. Este frecvent întâlnit în apropierea zonelor umede, având nevoie permanentă de surse de apă.

Origine/distribuție nativă: Asia - regiunea nord-estică.

Metode de control: capturare cu diferite capcane (cu sau fără momeli) și eutanasiere, optimizarea depozitelor și silozurilor de cereale (păstrarea curățeniei, etanșezare, utilizarea de plase cu ochiuri mici pentru prevenirea pătrunderii).

Rattus norvegicus (Figura 36) a fost semnalat în 12 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Constanța, Tulcea și în Municipiul București (Tabelul 14, Figura 37).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 36. *Rattus norvegicus* (©Ioana Cobzaru).

Tabelul 14. Observații în cadrate unice pentru *Rattus norvegicus*.

Specia alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Rattus norvegicus</i>	PK79	Murighiol	Tulcea
<i>Rattus norvegicus</i>	PL30	Somova	Tulcea
<i>Rattus norvegicus</i>	QK07	Sfântu Gheorghe	Tulcea
<i>Rattus norvegicus</i>	QL00	Sulina	Tulcea
<i>Rattus norvegicus</i>	PK69	Mahmudia	Tulcea
<i>Rattus norvegicus</i>	PK76	Murighiol	Tulcea
<i>Rattus norvegicus</i>	PK88	Crișan	Tulcea
<i>Rattus norvegicus</i>	PL91	C.A. Rosetti	Tulcea
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ38	Agigea	Constanța
<i>Rattus norvegicus</i>	MK21	București Sectorul 4	București
<i>Rattus norvegicus</i>	MK22	București Sectorul 6, 1,5	București
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ39	Constanța	Constanța

Figura 37. Cuadrate UTM 10x10 km unde a fost semnalat *Rattus norvegicus*.

Liste negre pentru ariile naturale protejate

Ariile naturale protejate analizate pentru prezența speciilor de vertebrate terestre alogene sunt reprezentate de cele 13 parcuri naționale de pe teritoriul României: Parcul Național Buila-Vânturarița, Parcul Național Călimani, Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Parcul Național Cozia, Parcul Național Domogled-Valea Cernei, Parcul Național Defileul Jiului, Parcul Național Munții Măcinului, Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Național Retezat, Parcul Național Semenic-Cheile Carașului și a Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Au fost realizate 91 de observații pentru 6 specii de vertebrate terestre alogene astfel: în apropierea Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița (o specie, o observație), în Parcul Național Retezat (1 specie cu 2 observații) și în Rezervația Biosferei Delta Dunării (4 specii, 88 observații), conform Tabelului 15.

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Tabelul 15. Specii de vertebrate terestre alogene identificate în arii naturale protejate.

Nr. crt.	Specie de vertebrat terestru alogen identificat	Aria naturală protejată
1.	<i>Phasianus colchicus</i> (Aves)	Rezervația Biosferei Delta Dunării
2.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (Mammalia)	Rezervația Biosferei Delta Dunării
3.	<i>Rattus norvegicus</i> (Mammalia)	Rezervația Biosferei Delta Dunării
4.	<i>Ondatra zibethicus</i> (Mammalia)	Rezervația Biosferei Delta Dunării
5.	<i>Carassius gibelio</i> (Actinopterygii)	Parcul Național Retezat
6.	<i>Lepomis gibbosus</i> (Actinopterygii)	Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Planificarea activităților de cartare și inventariere

Zonele de lucru pentru cartarea cu efort intensiv sunt amplasate în 57 cadrate UTM 10x10 km care acoperă echilibrat zonele fierbinți identificate pe teritoriul României, excluzând zonele unde se realizează inventarierea și cartarea extensivă. Pentru perioada ianuarie – decembrie 2021 vor fi acoperite minim 40% din cele 57 cadrate ($n=23$), exceptând pe cele deja vizitate în cursul anului anterior, respectiv 20% ($n=11$), urmând ca în 2022 să fie acoperite restul de 40% ($n=23$). În Tabelul 16 este prezentată în detaliu situația cuadratelor vizitate până în decembrie 2020 (inclusiv) și planificarea deplasărilor pentru anul în curs și anul următor. Menționăm că această planificare este flexibilă în ceea ce privește perioadele de deplasare (dependente de condițiile meteo și obținerea autorizațiilor) și componența echipelor (în special dat fiind contextul actual al pandemiei). Toate cadratele planificate vor fi vizitate cel puțin o dată, iar majoritatea de cel puțin două ori.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 16. Planificarea deplasărilor în teren, cu detalierea cuadratelor și a perioadelor prevăzute. Sunt prezentate și echipele de experți responsabile de colectarea datelor din aceste quadrate.

Nr. crt.	JUDET	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți
1.	ALBA	FS90	DA	DA	mai-septembrie	D. Cogălniceanu, S. Topliceanu, O. Drăgan	DA	martie-mai	D. Cogălniceanu, S. Topliceanu, O. Drăgan
		GS14		DA	mai-septembrie	D. Cogălniceanu, S. Topliceanu, O. Drăgan	DA	martie-mai	D. Cogălniceanu, S. Topliceanu, O. Drăgan
2.	ARAD	DS81		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		ES11		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		ES21		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		ES35		DA	aprilie-octombrie	E. Seviianu	DA	martie-mai	E. Seviianu
		ES50		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
3.	BACĂU	MM96		DA	iulie-octombrie	D. Ureche, O. Drăgan	DA	februarie-martie	D. Ureche, O. Drăgan
4.	BIHOR	ES48		DA	aprilie-octombrie	E. Seviianu	DA	martie-mai	E. Seviianu
		ET61		DA	aprilie-octombrie	E. Seviianu	DA	martie-mai	E. Seviianu
		ET86		DA	mai-octombrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	martie-aprilie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
5.	BISTRIȚA-NĂȘĂUD	LN36		DA	mai-iunie, iulie-august, septembrie-octombrie	C. Samoilă			

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

6.	BOTOȘANI	MP40		DA	aprilie- octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
7.	BRĂILA	NL72		DA	aprilie- octombrie	V.D. Gavril	DA	martie-mai	V.D. Gavril
8.	BRAȘOV	LL64		DA	mai-octombrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	martie-mai	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		LL95		DA	august- septembrie	G. Fănar, S. Topliceanu, O. Drăgan			
9.	BUCUREȘTI	MK21	DA	DA	august- octombrie	A. Petrescu	DA	ianuarie-martie	A. Petrescu
		MK22	DA	DA	mai- septembrie	D. Cogălniceanu, R. Băncilă	DA	martie-mai	D. Cogălniceanu, R. Băncilă
10.	CARAȘ- SEVERIN	EQ57	DA						
		EQ64	DA						
		EQ65	DA	DA	ianuarie- martie	D. Cogălniceanu	DA	ianuarie-martie	D. Cogălniceanu
		ER80	DA						
		FQ17		DA	mai- septembrie	D. Cogălniceanu			
11.	CLUJ	GS08		DA	aprilie- octombrie	E. Sevianu	DA	martie-mai	E. Sevianu
12.	CONSTANȚA	NJ38	DA	DA	mai- septembrie	O. Drăgan, M. Tudor	DA	ianuarie-aprilie	O. Drăgan, M. Tudor
		NK80	DA				DA	ianuarie-aprilie	S. Topliceanu, M. Tudor
		PJ38		DA	aprilie-mai	S. Topliceanu, M. Tudor	DA	ianuarie-martie	G. Fănar, S. Topliceanu, O. Drăgan
		PJ39	DA	DA	ianuarie- februarie, mai	M. Tudor, S. Topliceanu, G. Fănar	DA	ianuarie-martie	G. Fănar, S. Topliceanu, O. Drăgan
		PK31	DA	DA	februarie, mai	M. Tudor, S. Topliceanu, G. Fănar	DA	ianuarie-martie	G. Fănar, S. Topliceanu, O. Drăgan

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

		PK43	DA	DA	martie-iunie, octombrie	FS, D. Cogălniceanu, M. Tudor, G. Fănar	DA	ianuarie-martie	G. Fănar, S. Topliceanu, O. Drăgan
13.	GORJ	FR41	DA						
		FR81	DA						
14.	HARGHITA	MM08		DA	mai-octombrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
15.	HUNEDOARA	FR58		DA	mai- septembrie	D. Cogălniceanu, O. Drăgan, S. Topliceanu			
16.	IAȘI	MN82		DA	aprilie- octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
		NN42		DA	aprilie- octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
17.	MEHEDINȚI	FQ04	DA	DA	aprilie-august	D. Cogălniceanu, O. Drăgan, S. Topliceanu			
		FQ15	DA	DA	aprilie-august	D. Cogălniceanu, O. Drăgan, S. Topliceanu			
		FQ34	DA	DA	aprilie-august	D. Cogălniceanu, O. Drăgan, S. Topliceanu			
18.	MUREȘ	LM05		DA	mai-octombrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
19.	NEAMȚ	MN10		DA	mai-octombrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
20.	SATU MARE	FT18	DA	DA	mai-octombrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		FT39		DA	mai-octombrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

		FU40		DA	mai-octombrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
21.	SUCEAVA	LN52		DA	mai-octombrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
22.	TIMIȘ	DS80		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		ER16		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		ER26		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
23.	TULCEA	PK47		DA	februarie, aprilie, iunie, octombrie	A. Telea, G. Fănar	DA	ianuarie-martie	A. Telea, MT
		PK79		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		PL00		DA	februarie, aprilie, iunie, octombrie	S. Topliceanu, G. Fănar, A. Telea	DA	ianuarie-martie	A. Telea, M. Tudor
		PL30	DA	DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		QK07	DA	DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		QL00		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
24.	VÂLCEA	KL60		DA	mai-septembrie	F. Stănescu, R. Băncilă	DA	martie-iunie	F. Stănescu, R. Băncilă
		KL81		DA	mai-septembrie	F. Stănescu			
25.	VRANCEA	NM10		DA	august-octombrie	O. Drăgan, S. Topliceanu, G. Fănar			

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Raport de progres I

Raportul de față prezintă progresul în desfășurarea subactivității 1.2.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de vertebrate terestre realizată în cadrul activității 1.2. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de vertebrate terestre.* În cadrul acestei activități au fost colectate date precum: localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice etc.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea speciilor invazive și potențial invazive de vertebrate terestre cu efort ridicat de prelevare a datelor, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de vertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* În acest sens, pentru atingerea obiectivelor propuse au fost sintetizate informațiile ce vizează primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată pentru inventariere, zonele acoperite, nefiind încă acoperite toate zonele fierbinți (*hotspot, High effort*).

Echipe de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în vertebrate terestre invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate terestre nou pătrunse. Echipe de experți desemnată este formată din:

- COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator
- BĂNCILĂ Raluca - Expert specii invazive
- BĂDILIȚĂ Alin Marius - Expert ihtiofaună
- CHIȘAMERA Gabriel - Expert mamifere
- COBZARU Ioana - Expert ornitolog
- CRISTEA Viorel Mihail - Expert ihtiofaună
- DRĂGAN Ovidiu - Expert ihtiofaună
- FĂNARU GEANINA - Expert secundar specii invazive
- GAVRIL Viorel Dumitru - Expert mamifere

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- IMECS István - Expert ihtiofaună
- NAGY András Attila - Expert ihtiofaună
- PETRESCU Angela - Expert ornitolog
- SAMOILĂ Ciprian – Expert GIS
- STĂNESCU Florina - Expert specii invazive
- TELEA Elena Alexandra - Expert herpetofaună
- TOPLICEANU Sebastian - Expert herpetofaună
- TUDOR Marian - Expert specii invazive
- URECHE Dorel - Expert ihtiofaună

Inventarierea și cartarea cu efort intensiv a speciilor de vertebrate terestre invazive semnalate la nivel național s-a realizat în perioada august-decembrie 2020, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini precum și de analiza datelor colectate din literatura de specialitate sau colecțiile muzeale, din etapa anterioară.

Metodologiile specifice pentru inventarierea și cartarea fiecărui grup taxonomic de vertebrate alogene vizat a fost aplicată în habitate caracteristice biologiei fiecărei specii precum și în habitate potențiale, în cadrul cuadratelor UTM 10x10 km din cele 6 zone fierbinți, desemnate la nivel național pentru colectarea datelor cu efort ridicat:

- Zona 1 - Dunărea la intrarea în țară de la Baziaș până la Orșova
- Zona 2 - Dunărea la vărsarea în Marea Neagră, în Delta Dunării, inclusiv complexul lagunar Razelm-Sinoe din Rezervația Biosferei Delta Dunării și o parte a zonei litorale a Mării Negre până în dreptul porturilor Midia, Constanța și Agigea
- Zona 3 - Două râuri, Siretul pe direcția nord-sud și Mureșul pe direcția est-vest, amândouă cu o luncă ce asigură coridor de dispersie atât pentru speciile de vertebrate alogene acvatice, cât și pentru cele terestre
- Zona 4 - Zonele de graniță din vest, cuprinsă de județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, preponderent în aglomerările urbane reședință de județ
- Zona 5 - Aglomerările urbane mari cu activitate economică intensă cum sunt municipiile București, Constanța, Alba-Iulia, Brașov, Iași și Cluj
- Zona 6 - Parcuri naționale.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologiile de lucru în teren au vizat în primul rând identificarea celor 36 de specii vertebrate alogene (dintre care 10 sunt specii de îngrijorare la nivel UE), conform *Listei preliminare a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România*, rezultat al *activității 1.2.2*, dar și detectarea timpurie a altor specii alogene nesemnlate anterior, în special speciile de îngrijorare la nivelul UE, ce ar putea ajunge în România (12 specii în plus față de cele 36 deja semnalate în România).

Dintre metodele specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene, au fost utilizate:

1. pentru pești - capturarea cu ajutorul capcanelor acvatice (ex. vintire), a plaselor (ex. ciorpac), electronarcoză reversibilă, chestionarea pescarilor și investigarea capturilor acestora, acolo unde a fost posibil.
2. pentru amfibieni și reptile - transectul vizual, căutarea activă, transectul auditiv
3. pentru păsări - metoda punctului fix, transecte vizuale
4. pentru mamifere - metoda observării directe/indirecte pe transecte vizuale și cu ajutorul camerelor de supraveghere a faunei, capturarea cu ajutorul capcanelor de tip live-trap.

Pentru inventarierea și cartarea vertebratelor alogene au fost necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile de desfășurare a inventarierii; cameră foto; binoclu, capcane și plase acvatice, capcane pentru mamifere de tip live-trap, camere pentru supravegherea faunei, aparat electronarcoză reversibilă, fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS, medii de stocare a datelor.

În urma activității de teren din perioada august-decembrie 2020, s-a reușit acoperirea a 16 careuri UTM 10x10 km unice (11 planificate și 5 suplimentare), localizate în 7 județe (Figura 38), astfel încât a fost respectată planificarea inițială de acoperire a terenului de 20%. La acestea se adaugă date din alte 29 deplasări realizate de experți în aprilie-iulie 2020 și 14 în perioada 2017-2019 în zonele desemnate ca hot-spoturi.

Au fost obținute date și informații privind 17 specii de vertebrate alogene, dintre care 7 sunt specii de îngrijorare pentru UE: *Lepomis gibbosus*, *Pseudorasbora parva*, *Trachemys*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

scripta, *Alopochen aegyptiaca*, *Ondatra zibethicus*. *Nyctereutes procyonoides*, și posibil *Eutamias sibiricus* (prima semnalare în România).

Ariile naturale protejate analizate pentru prezența speciilor de vertebrate terestre alogene sunt reprezentate de cele 13 parcuri naționale de pe teritoriul României și Rezervația Biosferei Delta Dunării. Șase specii alogene au fost semnalate din arii protejate - Parcul Național Retezat (*Carassius gibelio*) și Rezervația Biosferei Delta Dunării (*Phasianus colchicus*, *Nyctereutes procyonoides*, *Rattus norvegicus*, *Ondatra zibethicus*), și din vecinătatea acestora – Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița (*Lepomis gibbosus*).

Speciile alogene au fost căutate activ în habitate specifice sau potențiale din interiorul cuadratelor UTM 10x10 km ce au acoperit 7 județe: Alba, Bihor, București, Caraș-Severin, Constanța, Satu Mare, Tulcea.

Figura 38. Cuadratele UTM 10x10 km unde au fost semnalate speciile de vertebrate terestre alogene în urma activităților de teren cu efort intensiv

Bibliografie

Cogălniceanu D., Cobzaru I., Drăgan O., Fânaru G., Iftime A., Stănescu F., Telea E.A., Topliceanu T.S., Ureche D., Chișamera G., Petrescu A. (2020a). *Lista preliminară a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România în format tabelar (pești, mamifere, reptile, păsări)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cogălniceanu D., Stănescu F., Băncilă R., Chișamera G., Cobzaru I., Tudor M., Drăgan O., Samoilă C., Telea E.A., Ureche D. (2020b). *Protocol de inventariere a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cogălniceanu D., Stănescu F., Tudor M., Cobzaru I., Drăgan O., Băncilă R., Chișamera G., Petrescu A., Telea E.A., Samoilă C., Ureche D., Ciubuc F., Popa A.M. (2020c). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene de vertebrate terestre din România*. Ghid întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa I – Fișă de teren utilizată pentru colectarea datelor în inventarierea și cartarea intensivă a speciilor de vertebrate alogene

Fișă de teren unitară pentru inventarierea și cartarea intensivă a speciilor alogene de vertebrate							
Nume observator/i:				Data:			
Localitate/Toponim:			Cuadrat:		Judet:		
Nr. crt.	Cod Wp/ track	Denumire specie (Grup taxonomic)	Nr. ind.	Stadiu/ sex	Habitat	Metoda	Obs.
1							
2							
3							
...							
Detaliiere observații/ Observatii incidentale: <i>Se completează dacă se consideră necesar; se menționează waypoint-ul corespunzător locației și se notează observațiile dorite. Se pot menționa detalii despre track - lungime, lățime, obstacole pentru detectabilitatea speciilor etc.): denumire fișier track (format gpx), sau despre condițiile meteo (temperatură, precipitații, umiditate): - se recomandă utilizarea unui datalogger pe tot parcursul transectului care să înregistreze temperatura și umiditatea (astfel nu mai este necesară completarea acestor detalii în fișă).</i>							

Legenda fișă:

Cod Wp/track = codul waypoint-ului sau al trackului corespunzător locației GPS pentru observație

Denumire specie = se va nota denumirea științifică a speciei observate;

Grup taxonomic = se va menționa grupul taxonomic: A= amfibieni, R= reptile, Pe = pești, Pa = păsări, M = mamifere

Nr. ind. = numărul indivizilor observați/ estimați

Stadiu/sex = se va menționa stadiul de dezvoltare sau sexul indivizilor observați, în măsura în care se poate

determina: *sd* = adult; *sbd* = subadult; *juv* = juvenil; *p* = pona/cuib; *m/f* = mascul sau femelă; *urme* = pași, zgârieturi, *urme și resturi de hrănire, excremente, marcaje, galerii sau vizuini, sunete*

Habitat: se precizează tipul habitatului (ex. *pajiște, lizieră, pădure, drum, baltă, râu, parc urban etc.*) și/sau o scurtă caracterizare a acestuia

Metoda: se va menționa metoda folosită - ex.: *TV* = transect vizual, *TA* = transect auditiv, *CA* = căutare activă, *Pf* = punct fix, *El* = electronarcoză, *V* = vintir, *Ch* = chestionar, *Sc* = sondaj captură pescari, etc.; *Metoda camerelor de supraveghere nu necesită utilizarea fișelor de teren, datele fiind integrate în baza de date ulterior analizei materialelor foto-video surprinse; în cazul observațiilor incidentale, se va adăuga indicativul i la tipul metodei (ex. TVi)*

Obs. = observațiile se completează pe scurt, dacă este cazul; spre exemplu, dacă s-a colectat țesut pentru ADN, dacă s-a colectat animalul, dacă acesta este rănit/ bolnav, numărul/codul fotografiilor realizate pentru identificarea ulterioară (ex. *cap/corp – dorsal și profil, elemente de folidoză*); tot aici se vor menționa, dacă este cazul, alte observații considerate importante (ex. *interacțiuni cu specii native, evenimente de prădare*) și/sau observații incidentale (ex. *specii N2000*), inclusiv evaluări asupra impactului (ecologic, economic, asupra sănătății).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa II - Fotografii ale habitatelor investigate în deplasările pe teren

Canal în zona Sulina, habitat optim pentru fazan – *Phasianus colchicus*, bizam – *Ondatra zibethicus* și enot – *Nyctereutes procyonoides* (©Viorel Gavril).

Habitat de dune în zona plajei Sulina, cu habitat optim pentru enot – *Nyctereutes procyonoides* (©Viorel Gavril).

Canal in zona Sulina, habitat optim pentru fazan – *Phasianus colchicus*, bizam – *Ondatra zibethicus* si enot – *Nyctereutes procyonoides* (©Gabriel Chișamera).

Canal in zona Sulina, habitat optim pentru bizam – *Ondatra zibethicus* si enot – *Nyctereutes procyonoides* (© Gabriel Chișamera).

Habitat de mal, in care pot fi identificate urmele tipar de bizam – *Ondatra zibethicus*, enot – *Nyctereutes procyonoides* si sobolan cenusiu – *Rattus norvegicus* (QK07)
(©Gabriel Chișamera).

Habitat potențial pentru bizam – *Ondatra zibethicus* și enot – *Nyctereutes procyonoides*
(© Gabriel Chișamera).

Zona de mal pe brațul Sfântu Gheorghe, cu galerii submerse de bizam – *Ondatra zibethicus*, și șobolan de apă *Arvicola amphibius* (©Gabriel Chișamera).

Biotop de pădure în zona plantației forestiere de la Sfântu Gheorghe, cu habitate optime pentru fazan – *Phasianus colchicus* (©Gabriel Chișamera).

Biotop de pădure în zona plantației forestiere de la Sfântu Gheorghe, cu habitate optime pentru enot – *Nyctereutes procyonoides*, șobolan cenușiu – *Rattus norvegicus* și fazan – *Phasianus colchicus* (©Gabriel Chișamera).

Habitat de mal de lac in zona Murighiol, cu habitate optime pentru enot – *Nyctereutes procyonoides* si bizam – *Ondatra zibethicus* (PK79) (© Viorel Gavril).

Zonă inundată, cu habitate optime pentru enot – *Nyctereutes procyonoides*, șobolan cenușiu – *Rattus norvegicus* și fazan – *Phasianus colchicus* (©Gabriel Chișamera).

Anexa III – Fotografii ale speciilor întâlnite în deplasările pe teren

Fazan – *Phasianus colchicus*, in zona Uzlina (©Gabriel Chișamera).

Fazan – *Phasianus colchicus* în zona Somova (©Ioana Cobzaru).

Bizam – *Ondatra zibethicus*, în zona Somova (©Gabriel Chișamera).

Psittacula krameri în Parcul Tineretului, București (©Viorel Gavril).

Trachemys scripta în Parcul Tineretului, București (©Viorel Gavril).

Rattus norvegicus în București (©Ioana Cobzaru).

Anexa IV – Baza date privind distribuția speciilor de vertebrate alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere în format tabelar

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Abundență	Stadiu de viață	Potențialul de reproducere și răspândire	Tip impact	Nivelul impactului	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Neovison vison</i>	NA	Tudor M.	14/10/2020	NJ38	27.477970	44.129700	Constanța	Lipnița	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
2	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Stănescu F., Fănanu G.	30/11/2020	PK43	28.776197	44.547966	Constanța	Istria	cantitativă	camera trap	camera supraveghere fauna, GPS	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
3	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Stănescu F., Fănanu G.	02/12/2020	PK43	28.776197	44.547966	Constanța	Istria	cantitativă	camera trap	camera supraveghere fauna, GPS	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Stănescu F., Fănanu G.	04/12/2020	PK43	28.776197	44.547966	Constanța	Istria	cantitativă	camera trap	camera supraveghere fauna, GPS	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
5	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20/06/2020	PK79	29.241020	45.072232	Tulcea	Murighiol	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
6	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20/06/2020	PK79	29.242691	45.072839	Tulcea	Murighiol	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
7	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	15/11/2020	PL30	28.749640	45.173399	Tulcea	Somova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
8	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14/11/2020	PL30	28.679946	45.178794	Tulcea	Somova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
9	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/08/2020	QK07	29.614110	44.878729	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	RBDD
10	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	06/12/2020	QK07	29.615415	44.890934	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
11	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05/12/2020	QK07	29.612593	44.917526	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
12	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2020	QK07	29.597702	44.918971	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
13	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25/07/2020	QL00	29.665764	45.123182	Tulcea	Sulina	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	RBDD
14	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Topliceanu S., Fănanu G.	03/12/2020	PK31	28.688868	44.336757	Constanța	Năvodari	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	juvenil	mediu	ecologic	mediu	NA
15	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27/11/2020	PL91	29.524306	45.275656	Tulcea	C.A. Rosetti	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
16	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21/06/2020	PK79	29.160384	45.044836	Tulcea	Murighiol	cantitativă	info localnici	GPS	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
17	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20/06/2020	PK79	29.250981	45.085026	Tulcea	Murighiol	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
18	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14/11/2020	PL30	28.685528	45.177868	Tulcea	Somova	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
19	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/08/2020	QK07	29.607445	44.881793	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
20	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2020	QK07	29.579773	44.899137	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
21	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05/12/2020	QK07	29.609578	44.906200	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
22	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26/07/2020	QL00	29.607336	45.147874	Tulcea	Sulina	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
23	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	18/10/2020	MK22	26.088883	44.472896	București	București Sectorul 1	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
24	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27/11/2020	PL91	29.531758	45.271488	Tulcea	C.A. Rosetti	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
25	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21/06/2020	PK79	29.160384	45.044836	Tulcea	Murighiol	cantitativă	info localnici	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
26	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20/06/2020	PK79	29.223555	45.074167	Tulcea	Murighiol	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
27	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	15/11/2020	PL30	28.749640	45.173399	Tulcea	Somova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
28	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14/11/2020	PL30	28.679946	45.178794	Tulcea	Somova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
29	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	31/08/2018	PL30	28.669765	45.230952	Tulcea	Somova	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

30	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/08/2020	QK07	29.607445	44.881793	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
31	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/03/2019	QK07	29.608120	44.890036	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
32	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2020	QK07	29.590735	44.895190	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
33	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/08/2020	QK07	29.592330	44.895599	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
34	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2020	QK07	29.579773	44.899137	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
35	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2020	QK07	29.597702	44.918971	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
36	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25/07/2020	QL00	29.668701	45.155241	Tulcea	Sulina	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
37	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25/07/2020	QL00	29.635760	45.158064	Tulcea	Sulina	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
38	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20/07/2020	PJ38	28.639870	44.085720	Constanța	Agiea	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
39	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	07/04/2019	MK21	26.116368	44.395710	București	București Sectorul 4	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
40	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	15/12/2020	MK21	26.108325	44.406259	București	București Sectorul 4	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
41	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	04/06/2020	MK21	26.015581	44.412700	București	București Sectorul 6	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
42	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	08/08/2020	MK21	26.015609	44.412789	București	București Sectorul 6	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
43	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	15/09/2019	MK21	26.054847	44.420598	București	București Sectorul 6	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
44	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26/04/2018	MK21	26.040751	44.428040	București	București Sectorul 6	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
45	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	01/04/2020	MK22	26.060162	44.430621	București	București Sectorul 6	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
46	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2019	MK22	26.086580	44.433750	București	București Sectorul 5	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
47	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	16/06/2020	MK22	26.034950	44.436939	București	București Sectorul 6	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
48	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	17/06/2020	MK22	26.079039	44.490075	București	București Sectorul 1	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
49	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27/03/2018	PJ39	28.641424	44.176960	Constanța	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
50	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	23/08/2019	PK69	29.094881	45.087987	Tulcea	Mahmudia	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
51	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	15/06/2020	PK76	29.269565	44.800247	Tulcea	Murighiol	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
52	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27/10/2018	PK88	29.287164	45.004705	Tulcea	Crișan	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
53	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/04/2019	PL91	29.526450	45.273596	Tulcea	C.A. Rosetti	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
54	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27/11/2020	PL91	29.524306	45.275656	Tulcea	C.A. Rosetti	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
55	<i>Tamias sp.</i>	NA	Tudor M.	24/10/2020	PJ39	28.641600	44.205070	Constanța	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
56	<i>Alopothen aegyptiacus</i>	NA	Stanciu C.	17/06/2017	PJ39	28.633106	44.206292	Constanța	Constanța	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
57	<i>Alopothen aegyptiacus</i>	NA	Tudor M.	24/10/2020	PJ39	28.641400	44.207410	Constanța	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
58	<i>Branta canadensis</i>	NA	Tudor M.	24/10/2020	PJ39	28.639280	44.205600	Constanța	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
59	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Fănaru G.	03/12/2020	PK31	28.708550	44.379473	Constanța	Corbu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
60	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Fănaru G.	03/12/2020	PK31	28.710524	44.379603	Constanța	Corbu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
61	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	25/07/2020	PK43	28.874746	44.536664	Constanța	Săcele	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
62	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R., Stănescu F., Fănaru G., Telea A.	18/10/2020	PK43	28.767824	44.547577	Constanța	Istria	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
63	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Fănaru G.	06/11/2020	PK43	28.776197	44.547966	Constanța	Istria	cantitativă	camera trap	camera supraveghere fauna, GPS	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

64	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Fănaru G.	21/11/2020	PK43	28.776197	44.547966	Constanța	Istria	cantitativă	camera trap	camera supravegheare fauna, GPS	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
65	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R., Stănescu F., Fănaru G., Telea A.	18/10/2020	PK43	28.774221	44.548231	Constanța	Istria	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
66	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Fănaru G.	19/12/2020	PK43	28.775583	44.548534	Constanța	Istria	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
67	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Fănaru G.	19/12/2020	PK43	28.763404	44.552504	Constanța	Istria	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
68	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21/06/2020	PK79	29.188316	45.044498	Tulcea	Murighiol	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
69	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21/06/2020	PK79	29.181469	45.047912	Tulcea	Murighiol	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
70	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21/06/2020	PK79	29.173402	45.051588	Tulcea	Murighiol	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
71	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21/06/2020	PK79	29.173287	45.052769	Tulcea	Murighiol	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
72	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21/06/2020	PK79	29.162702	45.058160	Tulcea	Murighiol	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
73	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20/06/2020	PK79	29.233220	45.070605	Tulcea	Murighiol	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
74	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20/06/2020	PK79	29.241020	45.072232	Tulcea	Murighiol	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
75	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	15/11/2020	PL30	28.751817	45.175039	Tulcea	Somova	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
76	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14/11/2020	PL30	28.699573	45.175341	Tulcea	Somova	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
77	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14/11/2020	PL30	28.685620	45.177204	Tulcea	Somova	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
78	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	15/11/2020	PL30	28.745802	45.190781	Tulcea	Somova	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
79	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/08/2020	QK07	29.611855	44.855396	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
80	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/08/2020	QK07	29.616120	44.874108	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
81	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/08/2020	QK07	29.614110	44.878729	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
82	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/08/2020	QK07	29.587066	44.880890	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
83	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29/08/2020	QK07	29.607445	44.881793	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
84	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	06/12/2020	QK07	29.615415	44.890934	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
85	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05/12/2020	QK07	29.608317	44.901740	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
86	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2020	QK07	29.600187	44.901844	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
87	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2020	QK07	29.598859	44.902429	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
88	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05/12/2020	QK07	29.608780	44.904805	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
89	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05/12/2020	QK07	29.606825	44.907818	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
90	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2020	QK07	29.599638	44.915637	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
91	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05/12/2020	QK07	29.611994	44.915740	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
92	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30/08/2020	QK07	29.597702	44.918971	Tulcea	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
93	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05/12/2020	QK07	29.607106	44.919621	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
94	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25/07/2020	QL00	29.666257	45.127514	Tulcea	Sulina	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
95	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25/07/2020	QL00	29.666625	45.129520	Tulcea	Sulina	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
96	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26/07/2020	QL00	29.618376	45.144777	Tulcea	Sulina	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
97	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26/07/2020	QL00	29.606723	45.145710	Tulcea	Sulina	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

98	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26/07/2020	QL00	29.607336	45.147874	Tulcea	Sulina	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
99	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25/07/2020	QL00	29.669258	45.155753	Tulcea	Sulina	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
100	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04/07/2020	PK43	28.772739	44.546867	Constanța	Istria	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
101	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04/07/2020	PK43	28.773867	44.548960	Constanța	Istria	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
102	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Tudor M.	14/10/2020	NJ38	27.473760	44.080860	Constanța	Ostrov	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
103	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19/04/2018	NK80	28.016733	44.298638	Constanța	Rasova	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
104	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Fănaru G.	03/12/2020	PK31	28.701890	44.371780	Constanța	Corbu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
105	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	15/12/2020	MK21	26.109325	44.426498	București	București Sectorul 3	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
106	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20/11/2020	PK53	28.901631	44.570318	Constanța	Istria	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
107	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30/07/2020	PK53	28.901886	44.571793	Constanța	Istria	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
108	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20/11/2020	PK54	28.928297	44.609501	Constanța	Mihai Viteazu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
109	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	22/05/2018	PK88	29.346776	44.958855	Tulcea	Sfântu Gheorghe	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
110	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27/11/2020	PL91	29.532580	45.270190	Tulcea	C.A. Rosetti	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
111	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27/11/2020	PL91	29.532193	45.271332	Tulcea	C.A. Rosetti	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
112	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27/11/2020	PL91	29.523936	45.275885	Tulcea	C.A. Rosetti	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
113	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27/11/2020	PL91	29.524566	45.276325	Tulcea	C.A. Rosetti	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
114	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Gavril V.	15/12/2020	MK21	26.109325	44.408908	București	București Sectorul 4	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
115	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Cobzaru I.	15/12/2020	MK21	26.031381	44.418933	București	București Sectorul 6	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
116	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Drăgan O.	20/09/2020	NJ38	27.469689	44.112400	Constanța	Ostrov	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, varse, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
117	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Cogălniceanu D., Drăgan O., Stănescu F., Topliceanu S.	18/08/2020	EQ57	21.687917	44.901308	Caras-Severin	Sasca Montană	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, varse, aparat foto	prezentă	ridicată	juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
118	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.074943	47.492920	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
119	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.085531	47.504353	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
120	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.095220	47.508326	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
121	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.104387	47.524383	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
122	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.106964	47.530621	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
123	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.079947	47.531881	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
124	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.110381	47.537358	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
125	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.131696	47.557861	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
126	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.112755	47.562872	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
127	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	10/07/2020	ET86	22.113180	47.564934	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA

128	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	08/08/2020	FT18	22.500191	47.736380	Satu-Mare	Cămin	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	scăzută	juvenil	ridicat	ecologic	scăzut	NA
129	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	19/06/2020	FU40	22.924603	47.863538	Satu-Mare	Satu Mare	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
130	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	04/09/2020	FR31	22.753269	45.317137	Hunedoara	Râu De Mori	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	scăzută	juvenil	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
131	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	20/08/2020	FR32	22.736163	45.321496	Hunedoara	Râu De Mori	cantitativă	date de la pescari	GPS	prezentă	scăzută	adult și juvenil	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
132	<i>Gambusia holbrooki</i>	NA	Tudor M.	24/10/2020	PJ39	28.640920	44.216770	Constanța	Constanța	cantitativă	pescuit cu fileul	GPS, plasa tip fileu (ciorpac), aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
133	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.074943	47.492920	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
134	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.085531	47.504353	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
135	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.104387	47.524383	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
136	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.079947	47.531881	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
137	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Tudor M.	24/10/2020	PJ39	28.631160	44.216640	Constanța	Constanța	cantitativă	pescuit cu fileul	GPS, plasa tip fileu (ciorpac), aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
138	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Cogălniceanu D., Drăgan O., Stănescu F., Topliceanu S.	18/08/2020	EQ57	21.687917	44.901308	Caras-Severin	Sasca Montană	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, varse, aparat foto	prezentă	scăzută	juvenil	mediu	ecologic	mediu	NA
139	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O.	20/09/2020	NJ38	27.478794	44.129279	Constanța	Ostrov	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, varse, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
140	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.074943	47.492920	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
141	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.085531	47.504353	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
142	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.095220	47.508326	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
143	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25/07/2020	ET86	22.104387	47.524383	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
144	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.106964	47.530621	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
145	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.110381	47.537358	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
146	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.131696	47.557861	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
147	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09/07/2020	ET86	22.112755	47.562872	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
148	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	10/07/2020	ET86	22.113180	47.564934	Bihor	Valea Lui Mihai	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
149	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Tudor M.	24/10/2020	PJ39	28.640920	44.216770	Constanța	Constanța	cantitativă	pescuit cu fileul	GPS, plasa tip fileu (ciorpac), aparat foto	prezentă	ridicată	adult și juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
150	<i>Podarcis siculus</i>	NA	Cogălniceanu D., Drăgan O., Stănescu F., Topliceanu S.	16/08/2020	FS90	23.566811	46.066367	Alba	Alba Iulia	cantitativă	căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult și juvenil	mediu	ecologic	mediu	NA
151	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Gavril V.	15/12/2020	MK21	26.104616	44.403367	București	București Sectorul 4	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
152	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stanciu C.	02/10/2020	PJ39	28.633660	44.206694	Constanța	Constanța	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA

153	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stanciu C.	02/10/2020	PJ39	28.634020	44.206705	Constanța	Constanța	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
154	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stanciu C.	02/10/2020	PJ39	28.634155	44.207389	Constanța	Constanța	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
155	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stanciu C.	02/10/2020	PJ39	28.633450	44.207793	Constanța	Constanța	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
156	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stanciu C.	01/05/2017	PJ39	28.632210	44.210566	Constanța	Constanța	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
157	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Tudor M.	24/10/2020	PJ39	28.641960	44.211640	Constanța	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
158	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	05/09/2020	PJ39	28.633579	44.215322	Constanța	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
159	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stanciu C.	10/10/2020	PJ39	28.630066	44.217800	Constanța	Constanța	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA